

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИ ҚУРИТУВЧИ БАРБАНЛИ ҚУРИТГИЧ ГИДРОДИНАМИКАСИ

Наргизахон Ражабова

Фарғона политехника институти, Ўзбекистон Республикасиб Email n.rajabova@ferpi.uz

АННОТАЦИЯ: Мақолада қуритиш жараёнларини ўрганишда материал ичкарасида ривожланётган жараёнларни таҳлил қилишда ижобий натижа беришлиги айтилган. Намликнинг тананинг қуруқ скелети билан ўзаро таъсири, нам материалга сирт фаол моддаларнинг таъсири, шунингдек қуритиш соҳаларига турли хил энергиялар етказиб беришнинг махсус усуллари жорий қилишга олиб келганлиги тўғрисида ёзилган.

Калит сўзлар: Молекула, атом, ионлар, тана, жараён, энергия, импульс, шийасимон, микро, макро, поликристал сирт, пластик деформация, дислокация, металл, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11080662>

Кириш

Минерал ўғитларни термик ишлов бериб қуритиш технологик чизикда энг кўп энергия талаб қиладиган жараёнлардан бири ҳисобланади. Бу жараёндан фойдаланиш тайёр маҳсулот сифатини белгилаш учун муҳимдир. Термик қуритиш харажатлари жараёнга ишлов беришда умумий қийматнинг 10 % ташкил этади [1;2;3 ва бошқалар]. Бундай шароитда юқори самарали, энергияни тежайдиган қуритиш режимларини яратиш ва қуритиш аппаратларида иссиқлик алмашилиш жараёнларини тартибга солиш ҳамда оптималлаш долзарб ҳисобланади.

Қуритиш жараёни материал намлиги, ўлчами, уларни барабанда харакатланиш усулига, қуритиш агенти билан материалнинг харакат гидродинамикасига ва ички ҳамда ташқи муҳит параметрларига боғлиқ эканлиги маълум. Ушбу омилларнинг комбинацияси қуритиш жараёнининг шароитини белгилайди. Шу боис саноатда қуритиладиган материалнинг физик, кимёвий ва механик хоссаларига кўра турли усуллар ва қурилмалардан фойдаланилади.

Юқорида таъкидланган усул ва қурилмаларнинг энг кўп тарқалган тури бу конвектив қуритиш усули бўлиб, бу жараёнда қўлланиладиган барабанли қуритгичлар конструкциясининг соддалиги, юқори иш унумдорлик ва универсаллиги билан алоҳида ўрин тутди. Шу сабабли ҳозирда ушбу қуритиш агрегатларидан халқ хўжалигининг турли тармоқларида фойдаланиш тенденцияси кенгайиб бормоқда. Аммо бу турдаги қуритгичларнинг ҳам ўзига хос камчиликлари мавжуд. Масалан, қуритиш интенсивлигини таъминлаш, қуритиш учун сарфланадиган иссиқлик агентидан оқилона фойдаланиш, гидродинамик параметрларни мақбуллаш ва сарфланадиган энергия истеъмолини минималлаш каби бир мунча мураккаб жараёнларни айтиш мумкин. Шу сабабли бу турдаги қурилмаларда мақбул параметрларини аниқлаш ва асослаш масалалари долзарбдир.

Келтирилган омилларнинг мақбул параметрларини аниқлаш бўйича кўплаб илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Лекин қуритгич гидравлик қаршилиги, иссиқлик алмашинувчи контакт элементи (насадкалар) ва иссиқлик алмашилиш жараёнларининг мақбул ва асосланган параметрларининг тўлиқ ечими ишлаб чиқилмаган.

Тадқиқот объекти

Маълумки, барабанли қуритгичда иссиқлик алмашинувининг икки тури - контакт ва конвектив усуллари мавжуд. Лекин, қуритилган материалга узатилган иссиқликнинг катта миқдори конвектив иссиқлик алмашинуви орқали амалга оширилади. Барабанли қуритгичда қуритилаётган материалга конвектив усул билан узатилаётган иссиқлик миқдори контакт усули билан узатилаётган иссиқлик миқдоридан 20 мартагача юқори

бўлади. Барабанли қуритгичда конвектив иссиқлик бериш интенсивлиги, ўз навбатида, зарралар юзасининг очилишига ва зарранинг медиан ўлчамига бевосита боғлиқ. Материал барабан юзаси бўйлаб қанча кўп тарқалса, конвектив иссиқлик алмашинуви майдони шунча катта бўлади.

1-расм. Таклиф этилаётган насадка ва уни барабанга ўрнатиш схемаси.
1-барабан корпуси; 2-насадканинг биринчи қисми; 3-насадканинг иккинчи қисми

2-расм. Тажриба қурилмасининг умумий кўриниши.

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда кўрамизки, барабанли қуритгичда минерал ўғитларнинг қуритиш самарадорлиги барабанли қуритгич насадкаларидан тушаётган материал пардасининг юзасига боғлиқ. Ўз навбатида материалнинг барабан кесими бўйлаб сочилишини таъминлаш-барабан ички қурилмалари контакт элемент, гидравлик қаршилик, гидродинамика, насадкаларнинг конструктив тузилишига боғлиқ бўлади [3;4 ва бошқалар]. Юқоридагилардан келиб чиқиб минерал ўғитни қуритиш жараёнини интенсивлаш ва иссиқлик алмашинуви юзаларни кўпайтириш мақсадида иссиқлик алмашинуви юзаларини ҳосил қилувчи насадканинг икки қисмли конструкцияси ва қуритгичнинг тажриба қурилмаси ишлаб чиқилди ҳамда гидродинамик режимлари тадқиқ қилинди [5]. 1 ва 2-расмлар.

Тадқиқот методи

Қуритгич гидравлик қаршилиги ва иссиқлик алмашинуви юзасининг оптимал параметрларини танлаш ва иссиқлик агенти билан контакт элементларини яхшилаш мақсадида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди.

Маълумки барабанли қуритгичларда иссиқлик ташувчи агент қуритгич ичида ва каналларда ҳаракат қилганда гидравлик қаршиликка учрайди. Улар ишқаланиш $P_{ишқ}$, маҳаллий $P_{мах}$, қуритгичнинг ичда $P_{ио}$ ва калориферда P_k ташкил топади. У ҳолда қурилманинг умумий гидравлик қаршилигини қуйидагича ёзиш мумкин бўлади, Па;

$$\Delta P = P_{ишқ} + P_{мах} + P_k + P_{кю} \quad (1)$$

бунда $P_{\text{ишқ}}$ -қуритлмада ҳаракатланаётган иссиқлик агенти оқимининг ишқаланиш кучи туфайли йўқотилган босими бўлиб, у қуйидаги тенглама орқали аниқланади, Па [6];

$$P_{\text{ишқ}} = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{w^2 \cdot \rho}{2} \quad (2)$$

бунда l – қуритгичнинг узунлиги, м; λ -ишқаланиш қаршилиги коэффиценти бўлиб, у оқимнинг ҳаракат режимига боғлиқ бўлади ва уни Блазиус тенграмаси орқали аниқланади [6;7];

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt[4]{\text{Re}}} \quad (3)$$

бу тенгламада Рейнолдс сони қуйидагига тенг бўлади;

$$\text{Re} = \frac{w \cdot d \cdot \rho}{\mu} \quad (4)$$

У ҳолда (3) тенгламага (4) тенграмани қўйсақ қуйидаги кўринишга келади;

$$\lambda = \sqrt[4]{\frac{\mu}{w \cdot d \cdot \rho}} \quad (5)$$

бунда w -қуритувчи агентнинг тезлиги, м/с. Одатда уни 10-20 м/с атрофида олиш мумкин; d – калорифер қувирининг диаметри бўлиб, уни секундли сарф тенграмасидан аниқланади, м;

$$d = \sqrt{\frac{V_c}{0,785 \cdot w}} \quad (6)$$

бунда V_c – қуритувчи агентнинг секундли ҳажмий сарфи, м³/с; ρ - ҳавонинг зичлиги.

У ҳолда (2) тенгламада математик амалларни бажарсақ қуйидаги кўринишга келади.

$$P_{\text{ишқ}} = \sqrt[4]{\frac{\mu}{w \cdot \rho \cdot \sqrt{\frac{V_c}{0,785 \cdot w}}}} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{w^2 \cdot \rho}{2} \quad (7)$$

$P_{\text{мах}}$ -қуритгичдаги маҳаллий йўқотилган босим бўлиб, у қуйидаги тенглама бўйича аниқланади, Па;

$$P_{\text{мах}} = \zeta_{\text{мах}} \cdot \frac{w^2 \cdot \rho}{2} \quad (8)$$

$P_{\text{к}}$ -калорифердаги йўқотилган босим бўлиб, Па. Уни аниқлашда қуритгичга танланадиган калорифер маркаси ҳисобга олинади ва гидравлик қаршилиқ қийматлари калориферни ҳисоблаш жадвалидан олинади.

$P_{\text{ю}}$ -қуритувчи агентнинг қуритлма ишчи юзаларидаги йўқотилган босими бўлиб, у қуйидаги тенглама орқали аниқланади, Па;

$$P_{\text{ю}} = \zeta_{\text{ю}} \cdot \frac{w^2 \cdot \rho}{2} \quad (9)$$

бунда $\zeta_{\text{ю}}$ -ишчи юзанинг қаршилиқ коэффиценти бўлиб, бир неча факторларга боғлиқ. Уни аниқлаш мураккаб ва турли четга чиқишларни талаб этади. Тадқиқ этилаётган қуритгичда ишчи юзанинг қаршилиқ коэффицентини аниқлашни соддалаштириш мақсадида барабан юзасининг иссиқлик агентида фойдаланилмаган юзасига нисбати бўйича аниқлаш тенграмасини киритамиз;

$$\zeta_{\text{ю}} = n \cdot \alpha \cdot \frac{S_{\sigma}}{S_{\phiю}} \cdot z \quad (10)$$

бунда S_{σ} -барабаннинг кўндаланг кесими бўйича юзаси, m^2 ; $S_{\phi\sigma}$ -куритгичнинг иссиқлик агентидан фойдаланилмаган юзаси бўлиб, у танланган насадканинг конструкциясига, куритгични тўлириш юзасига ва ҳаракат схемасига боғлиқ ҳолда аниқланади.

(9) тенгламадаги қаршилик коэффиценти $\zeta_{\text{шо}}$ ўрнига (10) тенгламани қўйсақ, у ҳолда (9) тенглама қуйидаги кўринишга келади, Па;

$$P_{\text{шо}} = n \cdot \alpha \cdot z \cdot \frac{w^2 \cdot \rho \cdot S_{\sigma}}{2 \cdot S_{\phi\sigma}} \quad (11)$$

Олинган назарий натижалардан фойдаланиб (1) тенгламани қуйидагича ёзиш мумкин бўлади, Па;

$$\Delta P = \sqrt[4]{\frac{\mu}{w \cdot \rho \sqrt{0,785 \cdot w}}} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{w^2 \cdot \rho}{2} + \zeta_{\text{max}} \cdot \frac{w^2 \cdot \rho}{2} + P_k + n \cdot \alpha \cdot z \cdot \frac{w^2 \cdot \rho \cdot S_{\sigma}}{2 \cdot S_{\phi\sigma}} \quad (12)$$

Келтирилган (12) тенглама бўйича икки қисмли насадка билан жиҳозланган барабанли куритгичнинг умумий гидравлик қаршилигини аниқлаш имконига эга бўламиз.

Хулоса

Кўриб ўтилган қуришиш жараёни ва унда қўлланиладиган барабанли куритгичлар, иссиқлик алмашинувчи насадкалар ва уларнинг иш параметрлари асосида икки қисмли насадканинг такомиллашган конструкцияси ҳамда барабанли куритгичнинг тажриба қурилмаси ишлаб чиқилди.

Қуришиш жараёнида иссиқлик алмашилини интенсивлаш мақсадида қурилманинг гидродинамик режимлари тадқиқ этилди ва умумий гидравлик қаршилиқни ҳамда насадка контакт юзаларининг қаршилик коэффицентини аниқловчи тенглама тузилди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Муштаев В.И., Ульянов В.М. Сушка дисперсных материалов. Москва – Химия, 1988
2. Лыков М.В. Сушка в химической промышленности., Москва – Строй. 1990.
3. Rasuljon, T., & Nargizaxon, R. (2022). Impact on the internal structure of materials to drying process. *Universum: texnischeкие науки*, (10-6 (103)),10-18.
4. Rajabova, N., & Rasuljon, T. (2023). Impact of disperse materials internal structure to drying process. In *наука и технологии-2023* (pp. 10-21).
5. Ахунбаев, А. А., & Ражабова, Н. Р. (2021). Высушивание дисперсных материалов в аппарате с быстро вращающимся ротором. *Universum: texnischeкие науки*, (7-1 (88)), 49-52.
6. Tojiyev, R., & Rajabova, N. (2022). Impact on the internal structure of materials to drying process. *Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсумович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии*, -2022-С. 10.
7. Rajabova, N. R., & Qodirov, A. B. (2022). Drying tonkodisperse materials in an unsuccessful rotary-druming machine. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(06), 35-39.
8. Tojiyev, R., & Rajabova, N. (2021). EXPERIMENTAL STUDY OF THE SOIL CRUST DESTRUCTION MECHANISM. *Scientific progress*, 2(8), 153-163.
9. Jumaboevich, T. R., & Rakhmonalievna, R. N. (2022). INSTALLATION FOR DRYING MATERIALS IN A FLUIDIZED BED. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(11), 28-36.
10. Akhunbayev, A. A., & Rajabova, N. R. (2022). DRYING OF RAW MATERIALS OF CEMENT PRODUCTION IN THE DRUM DRYER. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(11), 50-59.

11. Ражабова, Н. Р., & Халилов, И. Л. (2023). Современное представление о типах оборудования и технологий сушки. *Scientific progress*, 4(1), 158-166.
12. Ахунбаев, А. А., & Ражабова, Н. Р. (2023). ОСОБЕННОСТИ СУШКИ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. *Scientific progress*, 4(1), 167-175.
13. Rajabova, N., & Qodirov, A. B. (2023). EFFECT OF DRUM DRYER NOZZLE DESIGN ON HYDRODYNAMIC REGIMES. *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*, 1(2), 10-16.
14. Rajabova, Nargizakhon, and Shukurullo Habibullayev. "Impact of Disperse Materials Internal Structure to Drying Process." *Eurasian Journal of Engineering and Technology* 18 (2023): 136-144.
15. Тожиев, Р. Ж., Миршарипов, Р. Х., & Ражабова, Н. Р. (2022). Гидродинамические Режимы В Процессе Сушки Минеральных Удобрений. *Central asian journal of theoretical & applied sciences*, 3(5), 352-357.
16. Ахунбаев, А., Ражабова, Н., & Сиддиқов, М. (2021). Математическая модель сушки дисперсных материалов с учётом температуры материала. *Збірник наукових праць SCIENTIA*.
17. Tojiyev, R., Nargizakhon, R., & Abdusamad, M. (2023). Influence of the internal structure of the building material on the drying process. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 13, 8-13.
18. Akhunbaev, A. A., Rajabova, N. R., & Honkeldiev, M. (2022, November). Drying of crystal and grain materials in a drum dryer. In *international conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century* (Vol. 1, No. 7, pp. 27-35).
19. Akhunbaev, A. A., Rajabova, N. R., & Madaminova, G. I. (2022, November). Drying of sprayed dispersed materials. In *international conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century* (vol. 1, no. 7, pp. 19). Ражабова, Н. Кимёвий жараёнидаги материални куритиш ички иссиқлик ва масса алмашинув ҳолати. Бухарский инженерно-технологический институт.
20. Ахунбаев, А. А., Ражабова, Н. Р., & Вохидова, Н. Х. (2020). Исследование гидродинамики роторной сушилки с быстровращающимся ротором. *Экономика и социум*, (12-1), 392-396.
21. Axunboev, A., Rajabova, N., Nishonov, A., & Ulmasov, I. (2021). HYDRODYNAMICS OF THE ROTOR DRYER. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(5), 144-148.
22. Ахунбаев, А., Ражабова, Н., & Вохидова, Н. (2021). Механизм движения дисперсного материала при сушке тонкодисперсных материалов. *Збірник наукових праць SCIENTIA*.